

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS FRENTE A INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 SUMÁRIO / 08/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11153359

Bruna Paula Cardoso Moura¹

Paula Letícia Carvalho Silva Rodrigues²

Orientadora: Prof. Me Christiane Lopes Xavier³

RESUMO

Introdução: As Infecções Respiratórias são caracterizadas como um processo infeccioso que afeta o aparelho respiratório, estas podem ser classificadas em agudas ou crônicas. Os agentes determinantes para o desenvolvimento das infecções respiratórias são as bactérias, fungos e principalmente vírus e fatores alérgenos. Diante disso, os recursos fisioterapêuticos são ferramentas essenciais ao tratamento das crianças, buscando minimizar o período da patologia e retardar sua progressão

Objetivos: Avaliar os recursos fisioterapêuticos utilizado em crianças com infecções respiratórias **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática. Foi submetida na plataforma próspora segundo os padrões exigidos. A partir dos dados primários, utilizando a delimitação temporal de cinco artigos,

nos idiomas inglês e português, foram utilizadas as palavras-chaves Infecções Respiratórias, Crianças e Fisioterapia . A busca dos estudos foi realizada de abril a maio de 2024 através das bases de dados National Library of Medicine (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRo) e Cochrane library. **Resultados:** Os resultados apontam para amostra de 04 estudos, os recurso fisioterapêuticos usados nesses artigos foram técnicas de depuração mecânica e nasal , fisioterapia respiratória manual como higiene brônquica , foi feito uso do audiômetro impedância portátil MT10 , foi realizado à técnica de mudança de decúbito corporal e movimentos ativos de acordo com cada bebê ou criança .Todos os estudos estão no idioma inglês, metodologia de pesquisa randomizada. **Conclusão:** Os resultados em destaque direcionam sobre práticas e experiências exitosas da aplicação dos recursos fisioterapêuticos em crianças com infecções respiratórias, o que contribuiu para uma melhora dos pacientes em tratamento, bem como encoraja profissionais de fisioterapia a atuarem conforme as necessidades dos seus pacientes.

Palavras-chave: Infecções Respiratórias, Crianças, Fisioterapia.

ABSTRACT

Introduction: Respiratory Infections are characterized as an infectious process that affects the respiratory system, they can be classified as acute or chronic. The determining agents for the development of respiratory infections are bacteria, fungi and mainly viruses and allergens. Therefore, physiotherapeutic resources are essential tools for the treatment of children, seeking to minimize the period of the pathology and delay its progression .**Objectives:** evaluate the physiotherapeutic resources used in children with respiratory infections .**Methods** This is a systematic review. It was submitted on the prospero platform according to the required standards. From the primary data, using the temporal delimitation of five articles, in English and Portuguese, the keywords Respiratory Infections, Children and Physiotherapy were used. The search for studies was carried out from April to May 2024 through the National Library of Medicine

(Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRo) and Cochrane library databases. **Results:** The results point to a sample of 04 studies, the physiotherapeutic resources used in these articles were mechanical and nasal purification techniques, manual respiratory physiotherapy such as bronchial hygiene, use of the MT10 portable impedance audiometer, the body position change technique and active movements according to each baby or child. All studies are in English, randomized research methodology. **Conclusion:** The highlighted results provide guidance on successful practices and experiences in the application of physiotherapeutic resources in children with respiratory infections, which contributed to a better quality of life for the patient undergoing treatment, as well as encouraging physiotherapy professionals to act according to the needs of their patients.

Keywords: Respiratory Infections, Children, Physiotherapy.

INTRODUÇÃO

A saúde da criança é uma preocupação mundial, dessa forma no Brasil o Ministério da Saúde prioriza à saúde da criança, no ano de 2015 foi instituída pela [Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015](#) com a proposição do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC). No Brasil as causas mais frequentes de adoecimento da população infantil está relacionado a neoplasia malignas, envenenamentos, infecções gastrintestinais, doenças infecciosas e parasitárias, infecções no sistema nervoso, malformação congênita e infecções do sistema respiratório (Pinto *et al.*, 2023).

As Infecções Respiratórias (IR) são caracterizadas como um processo infeccioso que afeta o aparelho respiratório, estas podem ser classificadas em agudas ou crônicas. A Infecção Respiratória Aguda (IRA) é recorrente entre a população infantil e pode acometer vias aéreas superiores e inferiores, a Infecção Respiratória Crônica (IRC) afeta os bronquíolos e pulmões (Barreto *et al.*, 2021).

O perfil clínico de crianças com diagnóstico de IR, não apresenta diferença entre sexo, a maior prevalência de diagnóstico é relatada em crianças menores de cinco anos, com baixa renda, baixo nível de escolaridade dos pais e acesso limitado ao sistema de saúde. Os agentes determinantes para o desenvolvimento das infecções respiratórias são as bactérias, fungos e principalmente vírus e fatores alérgenos. Os principais sintomas associados são a febre, cefaleia, tosse seca ou com secreção, falta de ar, inflamação orofaríngea, dor de ouvido, distúrbio alimentar, coriza nasal, retração da parede torácica inferior e cianose (Buchholz *et al.*, 2023).

Diversos fatores de risco podem induzir na incidência dessas infecções, com destaque para o baixo peso ao nascer, desmame precoce, prematuridade, condições socioeconômicas e sanitárias, desnutrição, poluição do ar, tabagismo de familiares, ácaros, fungos, pólen, tempo de permanência nas creches e ambiente seco e/ou pouco ventilados (Oliveira *et al.*, 2020).

Entre as medidas preventivas é destacado o programa de imunização através das vacinas para as infecções respiratórias agudas e seus agravos. O calendário de vacinação para crianças engloba as vacinas: varicela, febre amarela, BCG, rotavírus, tríplice e tetra viral pentavalente, pneumocócica 10. Além disso, é essencial os cuidados individuais como higienização das mãos, alimentação balanceada, hidratação, evitar ambientes com agentes patológicos e alérgenos e manter a permanência em ambientes abertos e ventilados (Junior *et al.*, 2019).

Dessa forma a assistência dessas crianças deve contemplar uma equipe multidisciplinar, visando um conjunto de ações criteriosas e qualificadas de promoção à saúde, prevenção e tratamento de agravos. O tratamento fisioterapêutico é destaque como uma auxílio ao tratamento de crianças com IR, buscando minimizar o período da patologia e retardar sua progressão (Dias *et al.*, 2022).

O presente estudo tem como objetivo avaliar os recursos fisioterapêuticos utilizados em crianças com infecções respiratórias.

METODOLOGIA

A pesquisa apresentada trata-se de uma revisão sistemática. Esse tipo de pesquisa, está relacionada ao resumo da literatura empírica ou teórica, admitindo a avaliação crítica do conteúdo pesquisado tendo como embasamento o conhecimento do tema investigado para realizar intervenções necessárias para aprimorar a assistência (Freire; Pattussi, 2018).

Para a condução da pesquisa, a revisão sistemática foi realizada em cinco fases, sendo: definição do tema, coleta de dados, avaliação dos dados conforme os critérios escolhidos, análise e interpretação dos estudos incluídos e apresentação dos resultados (Batista *et al.*, 2021).

Para condução da revisão sistemática, se estabeleceu como questão norteadora: Quais os recursos fisioterapêuticos utilizados frente a criança com infecção respiratória? Elaborada a partir da estratégia PICO: População – Interesse – Contexto (PICO), na qual foi considerado: (P) Crianças (I) Recursos fisioterapêuticos (Co) Infecções Respiratórias (Lockwood *et al.*, 2017).

Esta revisão sistemática, foi submetida no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) segundo os padrões exigidos. O registro foi realizado no dia 12 de março de 2024 contendo o número CRD 42024535484

A busca dos estudos estudo foi realizada em abril a maio de 2024 através das bases de dados National Library of Medicine (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRo) e Cochrane library, com os descritores em inglês “Respiratory Physiotherapy” “Child” “respiratory infection”, e seus termos correspondentes em português “Fisioterapia Respiratória”

“Criança” “Infecção Respiratória”. Os operadores booleanos AND foram utilizados para adicionar os termos para realização das buscas.

Os critérios de inclusão foram artigos completos a partir de dados primários, com delimitação temporal de 05 anos (2019-2024), com metodologia de estudo de ensaio clínico randomizado, idiomas inglês e português, que engloba crianças com infecções respiratórias e atenda à questão de pesquisa. Os artigos excluídos foram os que estavam duplicados entre as bases de dados, tratamentos que não utilizassem recursos fisioterapêuticos, metodologias frágeis ou a partir de dados secundários, outros idiomas, que não respondiam à questão e pesquisa.

Além disso, também foi utilizado a escala de qualidade PEDro com objetivo de avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados, identificando as pesquisas que indicam validade interna e quantidade de material estatístico necessário para ser utilizado na interpretação dos resultados. A escala de PEDro possui onze critérios de avaliação, dez desses critérios são utilizados para calcular a pontuação das pesquisas, que pode resultar em até dez pontos.

A seleção dos artigos aconteceu por dois revisores de maneira independente, a princípio por meio da leitura do título e resumo, e em seguida pela análise aos critérios de inclusão e exclusão (Figura 1).

Figura 1. Pesquisa e triagem dos estudos relacionados nos bancos de dados, conforme a plataforma PRISMA. Teresina-PI, 2024.

Fonte: Autores (2024)

Os dados atingidos após a extração, foram descritos através de tabelas que irão avaliar as principais particularidades pertencentes a cada pesquisa para que fossem relacionados e discutidos, restando aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade da escala PEDro.

RESULTADOS

Os resultados apontam para amostra de 04 estudos, a avaliação metodológica dos artigos foi realizada por meio da escala de qualidade PEDro organizada em critérios de 1 a 11, autor e ano de publicação (Tabela 1).

Tabela 1. Análise da qualidade metodológica dos estudos por meio da escala PEDro. Teresina-PI, 2024.

Critérios/ Artigos	González- Bellido <i>et al.</i>, (2021)	Hue <i>et al.</i>, (2022)	Alexandrin o <i>et al.</i>, (2019)	Marforio <i>et al.</i>, (2023)
1. Os critérios de elegibilidade e foram especificados	Sim	Sim	Sim	Sim
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)	Sim	Sim	Sim	Sim

3. A alocação dos sujeitos foi secreta	Sim	Sim	Sim	Sim
4. Inicialmente , os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes	Sim	Sim	Sim	Sim
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo	Sim	Sim	Sim	Sim
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega	Sim	Sim	Sim	Não

7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega	Não	Não	Não	Não
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos	Sim	Sim	Sim	Sim
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de	Sim	Não	Sim	Sim

<p>resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados chave por “intenção de tratamento”</p>				
<p>10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave</p>	<p>Sim</p>	<p>Sim</p>	<p>Sim</p>	<p>Sim</p>

11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade e para pelo menos um resultado-chave	Não	Sim	Sim	Sim
TOTAL	8/10	9/10	8/10	9/10

Fonte: Autores (2024)

Os resultados apontam para amostra de 04 estudos, organizados em uma tabela descritiva de acordo com título, objetivos, método utilizado, recurso fisioterapêutico e resultado (Quadro 1). Todos os estudos estão no idioma inglês, metodologia de pesquisa randomizada.

Quadro 1. Descrição da amostra por título, base de dados, objetivo, metodologia e recurso fisioterapêutico. Teresina, PI, Brasil, 2024.

Autor	Título	objetivo	Metodologia	Recurso Fisioterapêutico	Resultado
González-Bellido <i>et al.</i> , (2021)	Immediate Effects and Safety of High-	Avaliar os efeitos imediatos e a segurança	Ensaio clínico randomizado, utilizando	20 min de expiração lenta prolongada e tosse	O uso do HFCWC induziu efeitos clínicos

	<p>Frequency Chest Wall Compression Compared to Airway Clearance Techniques in Non-Hospitalized Infants With Acute Viral Bronchiolitis</p>	<p>a da Compressão da parede torácica de alta frequência em comparação às técnicas de desobstrução das vias aéreas em crianças com bronquite viral aguda.</p>	<p>91 crianças divididas em dois grupos, sendo um grupo que recebeu técnicas de depuração e outro compressão da parede torácica de alta frequência</p>	<p>provocada) ou Compressão da parede torácica de alta frequência (15 min de expiração lenta prolongada e tosse provocada)</p>	<p>semelhantes aos das técnicas de desobstrução das vias aéreas e foi seguro para bebês não hospitalizados com bronquite viral aguda.</p>
<p>Hue <i>et al.</i>, (2022)</p>	<p>Safety, tolerability and efficacy of LEGA-Kid® mechanical percussion device versus</p>	<p>Determinar se a fisioterapia respiratória mecânica utilizando dispositivo de</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, utilizando 30 crianças com idade entre cinco</p>	<p>Terapia manual e fisioterapia respiratória mecânica</p>	<p>Todos os 30 pacientes inscritos apresentaram redução significativa nos escores de</p>

	conventional chest physiotherapy in children: a randomized, single-blind controlled study	percussão mecânica LEGA-Kid® é superior à fisioterapia respiratória manual em crianças com Infecções do trato respiratório inferior.	meses a cinco anos com diagnóstico de infecção do trato respiratório inferior, estas foram divididas em dois grupos, sendo um grupo utilizando o recursos de terapia manual e outro utilizando terapia mecânica com LEGA-Kid.		frequência respiratória pós-intervenção.
Alexandri <i>et al.</i> , (2019)	Immediate effects of a rhinopharynge	Analisar o efeito de um protocolo de	Ensaio clínico randomizado com 44	Irrigação nasal (NaCl 0,9%)	Após a intervenção o grupo controle

	<p>al clearance protocol in nasal obstruction and middle ear condition of children under 3 years of age with upper respiratory and infections : A randomized controlled trial</p>	<p>intervenção de limpeza rinofaringe na obstrução nasal e nas condições da orelha média em crianças menores de 3 anos com infecções do trato respiratório superior.</p>	<p>crianças organizadas de forma aleatorizadas em grupo intervenção que foi tratada irrigação nasal seguida de inspiração nasal e o grupo controle que não recebeu o tratamento.</p>		<p>apresentou desobstrução rinofaríngeo e melhora na obstrução nasal.</p>
<p>Marforio <i>et al.</i>, (2023)</p>	<p>Frequent body position changes and physical activity as effective as standard</p>	<p>Avaliar a intervenção fisioterapêutica mais comum na Suécia para bebês</p>	<p>Ensaio clínico randomizado utilizando 109 bebês divididos em grupos de intervenção</p>	<p>Mudanças frequentes na posição corporal e estimulação da atividade física,</p>	<p>Não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas nos</p>

care for infants hospitaliz ed with acute respirator y infections – a randomiz ed controlled trial	com infecções respiratóri as.	ão e controle. O grupo de intervenç ão recebeu tratament o padrão e mudanç as frequente s na posição corporal e estimulaç ão da atividade física e o grupo controle recebeu apenas o tratament o padrão.	resultado s entre o grupo de intervenç ão e o grupo de controle
--	--	---	---

Fonte: Autores (2024)

DISCUSSÃO

O estudo de González-Bellido *et al.*, (2021) realizado com 91 bebês com idade de 0-12 meses com diagnóstico de bronquiolite viral aguda, estas foram organizadas em 2 grupos para tratar a desobstrução das vias

aéreas. O primeiro grupo foi tratado com técnicas de depuração (expiração lenta prolongada e tosse provocada) e outro com Compressão da parede torácica de alta frequência (SmartVest, Electromed, Nova Praga, Minnesota). Em ambos os grupos, os bebês obtiveram sucesso na depuração da secreção.

Outro estudo realizado por Hue *et al.*, (2022) verificou a eficácia do dispositivo de percussão mecânica e fisioterapia respiratória manual em 30 crianças com idade entre cinco meses a cinco anos com diagnóstico de infecção do trato respiratório inferior crianças de cinco meses a cinco anos com depuração mucociliar. Foi administrado solução salina hipertônica a 3% nebulizada (4 mL em 15 minutos) nas crianças incluídas no estudo antes da sessão de fisioterapia. Logo após a crianças foram divididas em 02 grupos, um grupo foi tratado com fisioterapeuta pediátrico que realizou a fisioterapia respiratória manual e a drenagem postural o outro grupo foi tratado com o dispositivo LEGA-Kid na região do peito. Após a intervenção não foi evidenciado diferença significativa entre os grupos, as crianças que receberam tanto a terapia manual e a terapia mecânica apresentaram melhora no desconforto respiratório e melhora na frequência respiratória.

A pesquisa de Alexandrino *et al.*, (2019) analisou a realização da intervenção fisioterapêutica de um protocolo de depuração rinofaríngea na obstrução nasal e média condição auditiva em 44 crianças com idade inferior a 3 anos com infecção das vias aéreas superiores. As crianças foram divididas em dois grupos aleatorizados em grupo intervenção e grupo controle, ambos foram avaliados através de um audiômetro de impedância portátil MT10 para avaliar a condição da orelha média. Em relação à depuração nasal, um grupo não recebeu a intervenção e o outro grupo de crianças foi tratado com irrigação nasal (Soto fisiológico – NaCl 0,9%) seguida de inspiração nasal forçada. Foi observado uma melhora imediata da obstrução nasal e o pico de pressão do ouvido médio e complacência da membrana timpânica

Por outro lado, o autor Marforio *et al.*, (2023) realizou a intervenção através da mudança de posição corporal e estímulo à atividade física em 109 bebês de 0 a 24 meses hospitalizados devido a infecções respiratórias agudas. Os bebês foram divididos em dois grupos, o grupo controle recebeu atendimento padrão que consistia em suplementação de oxigênio, inalações, suplementação de líquidos e analgésicos. O grupo de intervenção, além do atendimento padrão, teve técnicas de mudanças de posição corporal principalmente fora da cama e movimentos passivos de braços e pernas, bem como estimulação de movimentos ativos de acordo com a habilidade do bebê. Após a intervenção não foi observada nenhuma diferença significativa entre o grupo de intervenção e o grupo de controle na taxa de melhora ou nas mudanças imediatas na saturação de oxigênio, frequência cardíaca ou frequência respiratória.

CONCLUSÃO

Os resultados em destaque direcionam sobre práticas e experiências exitosas da aplicação dos recursos fisioterapêuticos em crianças com infecções respiratórias, o que contribuiu para melhora dos pacientes, bem como encoraja profissionais de fisioterapia a atuarem conforme as necessidades dos seus pacientes. Além disso, fica evidente que a irrigação nasal, terapia manual e mecânica é efetiva para o tratamento de crianças com infecções respiratórias.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, A. S *et al.* Immediate effects of a rhino-pharyngeal clearance protocol in nasal obstruction and middle ear condition of children under 3 years of age with upper respiratory infections: A randomized controlled trial. **Acta Otorrinolaringologica** (English Edition), v.70, n.4, p. 192–199.

BARRETO, A.K.C.P *et al.* Fatores preditores da infecção respiratória aguda em pré-escolares assistidos por creche pública. **Rev Min Enferm.** v.25, p.1394, 2021

BUCHHOLZ, U. *et al.* Respiratory infections in children and adolescents in Germany during the COVID-19 pandemic. **Journal of Health Monitoring**. V.8, n.2, 2023

DIAS, L.M.F *et al.* Prática fisioterapêutica para pacientes hospitalizados com COVID-19. **J Bras Pneumol**. V.48, n.4, p.20220121, 2022

GONZÁLEZ-BELLIDO, V *et al.* immediate Effects and Safety of High-Frequency Chest Wall Compression Compared to Airway Clearance Techniques in Non-Hospitalized Infants With Acute Viral Bronchiolitis. **Respiratory Care March** v. 66, n.3, p. 425-433, 2021

HUE, Y.L *et al.* Safety, tolerability and efficacy of LEGA-Kid® mechanical percussion device versus conventional chest physiotherapy in children: a randomized, single-blind controlled study. **Singapore Med J**. v.63, n.2, p. 105-110, 2022

JÚNIOR, S. L. A. de M., *et al.* A evolução histórica do calendário vacinal brasileiro infantil: The historical evolution of the brazilian children's immunization schedule. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 85, nº 23, p. 2019

MARFORIO, S.A *et al.* Frequent body position changes and physical activity as effective as standard care for infants hospitalized with acute respiratory infections – a randomized controlled trial **Multidisciplinary Respiratory Medicine** v. 18:885, 2023

OLIVEIRA, I.C; MOREIRA, E.A.F; ANDRADE, F.B. Avaliação da morbidade e mortalidade infantil por causas respiratórias na faixa etária de 1 a 4 anos no nordeste brasileiro. **Revista Ciência Plural**. v. 6, n. 2, p. 140–155, 2020

PINTO, C.B *et al.* De que morrem as crianças de 5 a 14 anos no estado do Rio de Janeiro? Análise do período 2000-2019. **Ciênc. saúde coletiva** v.28, n.2, 2023

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!